
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 81.22

DOI 10.5281/zenodo.17896101

Научная статья

АНАЛИЗ ДИСКУРСИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОГО ГОРОСКОПА КАК ПРОГНОСТИЧЕСКОГО ТЕКСТА

ANALYSIS OF THE SPECIFICS OF THE MODERN HOROSCOPE AS A PREDICTIVE TEXT

ДЕНЕЖКИНА ЕЛИЗАВЕТА ОЛЕГОВНА,

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского.

DENEZHKINA ELIZAVETA OLEGOVNA,

Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky.

*Научный руководитель: Ненько Валентина Михайловна,
кандидат филологических наук, доцент,*

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского.

*Scientific supervisor: Nenko Valentina Mikhailovna,
Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky.*

В статье содержится описание особенностей построения текстов современных гороскопов. Представлен анализ текстов с позиции теории речевых актов, выделены наиболее распространенные приемы речевого воздействия. Делается вывод о том, каким образом эти особенности подчиняются главной установке — привлечь внимание читателей, стимулировать интерес и дать предсказание на будущее. Отдельное внимание уделяется характеристике директивных и асертивных высказываний, включенных в тексты гороскопов. Материалом исследования послужили пять текстов гороскопов на русском языке разной тематической направленности, которые были взяты из печатных изданий и телекоммуникационной сети Интернет.

The article describes the features of constructing texts of modern horoscopes. An analysis of their compositional and linguistic features is presented. The conclusion is drawn about how these features comply with the main goal — to attract the attention of readers, stimulate interest and give a prediction for the future. Special attention is paid to the characteristics of directive and assertive statements included in the texts of horoscopes. The research material was five texts of horoscopes in Russian of different thematic orientation, which were taken from print media and the Internet telecommunications network.

Ключевые слова: *гороскоп, структура гороскопа, композиционные элементы, лингвистические характеристики, языковое воздействие, суггестивный потенциал.*

Key words: *horoscope, horoscope structure, compositional elements, linguistic characteristics, linguistic impact, suggestive potential.*

С давних времен люди стремились осмыслить происходящее в мире через наблюдения за звездами. Со временем, в рамках астрологической практики сформировались гороскопы как способ соотнесения движения небесных тел с судьбой и характером человека.

Гороскоп как особый жанр предсказательных текстов начал формироваться и развиваться только с конца XX века. Именно в этот период многие исследователи как российские, так и зарубежные начали активно заниматься рассмотрением гороскопических текстов. Сегодня составлением гороскопов занимаются как профессиональные астрологи, так и любители, заявляющие о своих астрологических знаниях. Гороскопы публикуются в журналах, календарях и просто в медиа-пространстве.

В современном научном и лингвистическом дискурсе гороскоп рассматривается не столько как инструмент предсказания будущего, сколько как особый жанр текстов, обладающий специфическими языковыми и коммуникативными характеристиками. «Под современным гороскопом релевантно понимать сложившийся под влиянием повсеместной цифровизации малоформатный текст, являющийся кластерной интегративной единицей и распространяемый преимущественно в медиа-пространстве в устной и письменной форме» [6, с. 39]. Тексты гороскопов ориентированы на практические потребности общества. Они выполняют не только информативную, но и прагматическую функцию — призваны воздействовать на адресата прямыми советами и предупреждениями, корректировать его поведение в соответствии с астрологическим прогнозом. Поэтому обращение к анализу средств воздействия в такого рода прогностических текстах представляется актуальным.

Цель данной статьи — выявить языковые факторы, формирующие дискурс гороскопов, установить, как они влияют на проявление в нем категории авторитетности, которая является базовой для текста гороскопа, а также описать основные принципы построения и специфику функционирования речевых актов (ассертивов и директивов), включенных в пять текстов гороскопов и охарактеризовать особенности каждого текста гороскопа.

Основным методологическим принципом исследования является системный подход к изучению текста в фокусе теории речевых актов, к особенностям коммуникативной структуры гороскопа.

В последние годы в лингвистике появилась тенденция к глубокому анализу предсказательных текстов, где исследуются речевые стратегии и языковые особенности. К числу ученых, работающих в этом направлении, относятся М.В. Богодарова, А.А. Князева, А.М. Мубаракшина и Е.Р. Савицкайте [8, с. 76].

Помимо лингвистов, изучением астрологических текстов занимаются и психологи. Они рассматривают астрологические гороскопы, прежде всего, как тексты, обладающие мощным психологическим воздействием. В основе веры в гороскопы лежит эффект Барнума (Форера) — эффект субъективного подтверждения. Под эффектом Барнума понимают «общее наблюдение, что люди высоко оценивают точность таких описаний их личности, которые, как они предполагают, созданы индивидуально для них, но которые на самом деле неопределенны и достаточно обобщены, чтобы их с таким же успехом применить и ко многим другим людям» [6, с. 113].

Психологи и лингвисты уделяют внимание изучению суггестии в гороскопических текстах. Суггестивное речевое воздействие в гороскопическом тексте представляет собой коммуникативное влияние, направленное на регулирование деятельности читателя, исходя из намерений автора [3, с. 4557]. Суггестия представляет собой механизм вербального влияния, при котором с помощью определенных лингвистических и психологических приемов

формируется внушение, способствующее изменению восприятия, мышления и поведения. В контексте гороскопов специалисты исследуют, как с помощью языковых средств и коммуникативных стратегий достигается создание атмосферы доверия и персонализации, что усиливает эмоциональное и психологическое воздействие на читателя. Также можно выделить директивы и ассертивы, которые побуждают к действиям и формируют эмоциональный отклик. Использование директивных актов позволяет авторам текстов воздействовать на реципиента, направляя его поведение в правильное русло [1, с. 181].

Тексты гороскопов сочетают в себе основные признаки художественных и публицистических текстов, содержащих наставление на ближайшее будущее. Суггестивный потенциал этих обобщенных астропрогнозов усиливается с помощью реализации речевых тактик с использованием сложного набора композиционных приемов, лексико-семантических и синтактико-стилистических средств языка.

Обратимся к практическому анализу современного гороскопического текста с позиций лингвистики и психолингвистики [4; 5].

Гороскоп № 1. *Гороскоп на сегодня говорит нам, что просто не будет – в некоторых ситуациях придется из кожи вон лезть, чтобы добиться своего. Так что запасаемся силами и терпением – пригодится и то и другое. Отлично замутить косметический ремонт в доме или генеральную уборку, переставить мебель. Обновленный интерьер будет влиять на нас вдохновляюще и поможет креативить по-крупному.*

В любовных и семейных вопросах стоит быть настойчивее – от нас зависит, как дальше будут развиваться отношения и что вас ждет в будущем. Читайте личный гороскоп и настаивайте на своем.

Гороскоп № 2. *Гороскоп на сегодня советует общаться, общаться и еще раз общаться – мы услышим тонны важной информации, которая обязательно повлияет на наше будущее. Так что болтаем со всеми и обо всем. Можно пустить в свое настоящее призраков прошлого – они напомнят о целях и идеях, о которых мы могли благотворно забыть. А они могут принести нам не только приятные эмоции, но и крутой опыт. Можно пробежаться по магазинам – нарвемся на крутые скидки, которые не могут не порадовать.*

Покупаем то, что давно хотели – сейчас можно позволить себе лишнее. Читайте личный гороскоп и подтяните профессиональные знания.

Гороскоп № 3. *Гороскоп на 2026 год говорит, что это время не про случайное везение. Это год, когда Вселенная достаёт свой блокнот и говорит: «Ну что, проверим, кто делал выводы?»*

Юпитер щедро открывает двери, но только тем, кто действительно готов войти. Сатурн сидит на пороге с галочкой — не пугает, но смотрит строго: всё, что построено на иллюзиях, рассыпается, всё, что честно — расцветает. Это год фильтрации: людей, смыслов, приоритетов.

Марс даёт движение, но не хаотичное — целенаправленное. Венера учит выбирать тепло, а не драму. Меркурий заставит нас говорить прямо, а не «между строк». 2026-й — это про взрослое «да» и осознанное «нет». Он не наградит спонтанных, зато благословит тех, кто идёт вглубь. Всё, что казалось «пока не время», наконец дозрело. Всё, что давно хотелось начать, теперь не страшно.

Гороскоп № 4. *Гороскоп на завтра для дев светлооких, молодий домовитых и сестриц ласковых сулит день испытующий.*

Луна в Стрельце зовет к широте мыслей и дел, но оппозиция с Ураном предупреждает: «Где тонко - там и рвется». Завтра женщинам важно быть осторожными в порывах и не бросаться в крайности. Трин Луны с Нептуном пробуждает воображение и милосердие, а секстиль с Плутоном дарует силу внутренней стойкости.

Солнце в квадрате с Плутоном сулит напряжение, будто старая тяжесть тянет назад. Но Меркурий в трине с Юпитером укрепляет мудрость и помогает разглядеть верный путь. Так сей гороскоп напоминает: завтрашний день принесет удачу тем, кто сохранит терпение и сумеет отсеять ложное от истинного.

Гороскоп № 5. *День зовет вас танцевать под дождем возможностей, даже если на небе ни облачка! Энергия этого дня — как искра: она зажигает идеи, но при этом требует аккуратного обращения. Гороскоп советует в этот день сочетать азарт с мудростью: рискните в творческих решениях, но проверьте договора. И не стесняйтесь просить помощи — ваша искренность растопит даже ледяные сердца. А вот от токсичных людей во вторник держите максимальную дистанцию: их пессимизм — лишний груз для вашего воздушного шара.*

Выявим образующие тексты гороскопов элементы.

1. Композиционно-содержательные элементы.

Текст гороскопа №1 построен по классической двухчастной модели. Композиция следует четкой логике: тезис — антитезис — синтез. Начальная фраза «просто не будет» констатирует потенциальную трудность, создавая легкое напряжение. Однако этот негативный импульс тут же нейтрализуется через систему практических рекомендаций, образуя синтез — гармоничное разрешение противоречий: «от нас зависит», «настаивайте на своем».

Особенностью композиции является ее структура. Каждое последующее предложение развивает и конкретизирует предыдущее. Рекомендации последовательно охватывают различные сферы — от бытовой («косметический ремонт», «генеральная уборка») до социально психологической («В любовных и семейных вопросах стоит быть настойчивее»). Такой широкий охват дает эффект тотальности прогноза, усиливая его убедительность. Завершающая фраза «Читайте личный гороскоп и настаивайте на своем» выполняет важную композиционную функцию — она замыкает круг и возвращает читателя к началу, создавая иллюзию персонализированного послания.

В композиции текста гороскопа №2 нельзя выявить иерархию элементов. Вместо традиционного противопоставления констатации и интерпретации здесь доминирует принцип тематического варьирования («можно пустить призраков», «можно пробежаться по магазинам»). Еще в качестве композиционной особенности можно отметить отсутствие негативных элементов — даже упоминание «призраков прошлого» подается в позитивном ключе. Это создает эффект непрерывного позитивного потока, где каждая следующая рекомендация усиливает общее впечатление безграничных возможностей. В завершающей части текста акцент с развлечений («можно позволить себе лишнее») мягко смягчается на профессиональную сферу («подтяните профессиональные знания»), что обеспечивает и демонстрирует всесторонний охват прогноза.

Текст гороскопа №3 представляет собой более сложную композиционную организацию, построенную по принципу мифологического нарратива. Текст начинается с установки против системного подхода Вселенной («время не про случайное везение»). Далее следует развернутая метафорическая система, где каждая планета выполняет определенную функцию: Юпитер — «щедрый покровитель» («щедро открывает двери, но только тем, кто действительно готов войти»); Сатурн — «строгий судья» («сидит на пороге с галочкой — не пугает, но смотрит строго»); Марс — «целенаправленный двигатель» («даёт движение, но не хаотичное — целенаправленное»); Венера — «учитель гармонии» («учит выбирать тепло, а не драму») и Меркурий — «проводник ясности» («заставит нас говорить прямо, а не «между строк»»).

Текст гороскопа №4 композиционно напоминает сакральный ритуал. Каждый элемент здесь выполняет определенную церемониальную функцию, создавая эффект приобщения к тайному знанию.

Открывается текст архаичным зачином, напоминающим начало былины или заговора. Обращение к «девам светлооким, молодцам домовитым и сестрицам ласковым» сразу задает особый стиль обращения, дистанцированный от повседневности.

Основная часть построена как последовательность астрологических построений, в каждом из которых находим:

- 1) констатацию аспекта («Луна в Стрельце», «оппозиция с Ураном»);
- 2) интерпретацию воздействия («зовет к широте мыслей», «предупреждает»);
- 3) поведенческую рекомендацию («быть осторожными в порывах»).

Особенностью такой композиции является балансирование между предостережениями и обнадеживающими прогнозами, благодаря чему создается эффект объективности и взвешенности. Последняя фраза «сохранит терпение и сумеет отсеять ложное от истинного» выполняет роль сакральности, придающей тексту завершенность.

Композиция текста гороскопа №5 строится по принципу нарастания, где каждый следующий элемент усиливает эмоциональное воздействие предыдущего. Текст представляет собой единый развернутый метафорический образ, последовательно раскрывающийся в различных аспектах. Метафора «танцевать под дождем возможностей» задает основной строй — движение от общего эмоционального состояния к конкретным рекомендациям.

Особенностью композиции также является принцип контраста, в определенной степени сбалансированного, где каждая рекомендация содержит два взаимодополняющих аспекта: «рискните... но проверьте», «сочетайте азарт с мудростью», «просите помощи» и «держите максимальную дистанцию». Это создает эффект комплексного подхода и усиливает доверие к прогнозу.

2. Лингвистические средства.

Лексический уровень. Текст гороскопов начинается с фраз: «Гороскоп на сегодня говорит», «Гороскоп на сегодня советует», что может указывать на то, что гороскоп выступает в качестве живого существа, советчика, знакомого, друга.

Сленговая лексика в гороскопах («замутить», «креативить», «крутой»), выполняет функцию создания эффекта личностной ориентированности. Таким неформальным общением астролог сокращает психологическую дистанцию с читателем, формируя отношения псевдодружеского доверия.

Эмоционально-окрашенная лексика («тонны информации», «крутой опыт», «нарвемся на скидки»), формирует атмосферу легкости, предвкушения удовольствия, что способствует не критическому восприятию.

Фразеологизмы («из кожи вон лезть», «растопить сердца»), выступают мощным стилистическим средством. Они усиливают образность и активизируют игру воображения читающего гороскоп.

Лексемы с положительной коннотацией («вдохновляюще», «по-крупному», «отлично», «возможности», «искра», «азарт», «приятные эмоции», «искренность») формируют позитивный эмоциональный фон, необходимый для успешного внушения.

Чередование местоимений нам/вас: использование местоимения «мы» создает иллюзию общности, в то время как прямое обращение на «вы» в конце текста гороскопа («что вас ждет», «читайте», «настаивайте») усиливает эффект личностной ориентированности.

Лексический повтор («общаться, общаться и еще раз общаться») используется как риторический прием (многократное упоминание) для усиления ключевой установки и ее лучшего закрепления в подсознании.

Астрологическая терминология (Юпитер, Сатурн, Марс и т. д.) является маркером профессионального дискурса, что напрямую формирует авторитет астролога. Для непосвященного читателя это создает эффект сакральности, так как язык воспринимается как тайный, сакральный код.

Абстрактная лексика («фильтрация», «смыслы», «приоритеты», «иллюзии», «осознанность») позволяет осуществить акцент на внутренний мир читателя. Такие расплывчатые формулировки вводят читателя в ступор, из-за чего начинается процесс самовнушения.

Специальная астрологическая лексика («трин», «секстиль») создает сложности для понимания гороскопа, что заставляет читателя полностью довериться интерпретации астролога.

Эмотивная лексика («напряжение», «стойкость», «мудрость», «тяжесть») фокусируется на описании внутренних состояний, осуществляя акцент на внутренний мир читателя.

Грамматико-синтаксический уровень. Повелительное наклонение и в этой функции другие глагольные формы, инфинитивы в роли императива («читайте», «настаивайте», «рискните», «проверьте», «не стесняйтесь», «держитесь», «запасаемся», «покупаем» и др.) активно побуждают читателя к действию. Инфинитив «общаться, общаться, общаться» — содержит призыв следовать советам автора.

Обилие однородных членов, сопоставительных конструкций, градационных отношений («Быть осторожным и не бросаться»; «Это год фильтрации: людей, смыслов, приоритетов»; «Обретете не только приятные эмоции, но и крутой опыт» и др.) используются в гороскопах для акцента на внутренний мир читателя.

Короткие афористичные предложения («Это год фильтрации», «Всё, что давно хотелось начать, теперь не страшно») работают как суггестивные установки, легко запоминаются и усваиваются.

Стилистические средства. Олицетворение планет («Юпитер открывает», «Сатурн сидит», «Венера учит», «Луна зовет», «Меркурий укрепляет») усиливает эффект сакральности.

Цитирование пословицы («Где тонко — там и рвется») отсылает к народной мудрости и служит мощным инструментом укрепления доверия.

Метафора («старая тяжесть тянет назад») образно описывает психологическое состояние, делая его более осязаемым для читателя.

Развернутые метафоры («Вселенная достаёт свой блокнот», «Танцевать под дождем возможностей») задают тон всему тексту, активируя игру воображения.

Метафорический ряд («груз для вашего воздушного шара») продолжает и развивает начальную метафору, создавая целостный образный строй текста, что углубляет суггестивное воздействие.

В текстах гороскопов активно используются директивы (побуждения к действию) и ассертивы (утверждения, претендующие на истинность). Рассмотрим их влияние.

Директивы в гороскопе № 1 («запасаемся силами и терпением», «отлично замутить косметический ремонт», «стоит быть настойчивее», «читайте личный гороскоп и настаивайте на своем») побуждают к активным действиям, создавая иллюзию контроля над ситуацией.

Ассертивы («обновленный интерьер будет влиять на вас вдохновляюще», «от нас зависит, как дальше будут развиваться отношения») укрепляют веру в причинно-следственные связи, даже если они не имеют объективных оснований. Читатель ощущает себя ответственным за исход событий, что усиливает его вовлеченность.

Повторяющиеся директивы в гороскопе № 2 («общаться, общаться и еще раз общаться», «болтаем со всеми и обо всем», «можно пустить в свое настоящее призраков прошлого», «покупаем то, что давно хотели», «подтяните профессиональные знания») создают эффект настойчивого внушения.

Ассертивы («мы услышим тонны важной информации, которая обязательно повлияет на наше будущее», «они могут принести нам не только приятные эмоции, но и крутой опыт») формируют ожидание позитивных изменений, мотивируя читателя к коммуникации и покупкам. Это усиливает эмоциональную вовлеченность и доверие к гороскопу.

Директивы в тексте гороскопа № 3, выраженные через метафоры («проверим, кто делал выводы?», «учит выбирать тепло, а не драму», «заставит нас говорить прямо») подталкивают к саморефлексии и осознанным решениям. Текст создает ощущение глубины и значимости прогноза.

Ассертивы («это год фильтрации: людей, смыслов, приоритетов»; «все, что построено на иллюзиях, рассыпается»; «все, что честно – расцветает») носят характер универсальных истин, что усиливает их убедительность.

В тексте гороскопа № 4 директивы («будьте осторожны в порывах», «не бросаться в крайности», «сохранит терпение», «сумеет отсеять ложное от истинного») носят предупредительный характер, что создает у читателя ощущение защищенности и контроля над возможными рисками.

Яркие метафоры и эмоционально окрашенные директивы в тексте гороскопа № 5 («танцевать под дождем возможностей», «сочетать азарт с мудростью», «проверьте договора», «не стесняйтесь просить помощи», «держите максимальную дистанцию») мотивируют читателя к активным действиям.

Ассертивы («энергия этого дня – как искра», «ваша искренность растопит даже ледяные сердца») создают позитивный настрой и веру в эффективность предлагаемых стратегий. Текст стимулирует читателя к риску, но с оговорками, что усиливает доверие.

Проведенный анализ дискурсивных особенностей текстов гороскопов с точки зрения лингвистики текста и теории речевых актов позволил выделить наиболее распространенные приемы речевого воздействия, в числе которых ключевые слова, образная и эмоциональная лексика, употребление популярных афоризмов, пословиц, символический язык, прием контраста. Директивы и ассертивы несут на себе печать авторского замысла. Направленная в будущее информация, представленная различными языковыми средствами, имеет чаще всего, имплицитную установку. За кажущейся сложностью терминов («трин», «секстиль») скрывается простая структура воздействия. Она строится на прямых советах («настаивайте», «общайтесь») и утверждениях, воспринимаемых читателем как истинные («все, что честно – расцветает»). Очевидно, что такой подход эффективен, так как он отвечает глубокой потребности человека в порядке, ощущении личной важности, которую и удовлетворяет сегодня персонализированный медиа-контент.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреев В. А. Семиотика и функциональная специфика астропрогноза в русской лингвокультуре: дис. ... канд. филол. наук. Ставрополь. 2025. 219 с.
2. Бейм В. В. Темпоральная характеристика текстов гороскопов в немецком языке: дис. ... канд. филол. наук. Архангельск. 2018. 223 с.
3. Влавацкая М. В. Выявление суггестивного речевого воздействия в текстах гороскопа // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2025. Т. 18. Вып. 9. С. 4557–4566. DOI 10.30853/phil20250618.
4. Гороскоп для всех знаков на сегодня // Гороскопы mail.ru. URL: <https://horo.mail.ru> (дата обращения: 16.11.2025).
5. Гороскоп на сегодня // Рамблер/Гороскопы. URL: <https://horoscopes.rambler.ru> (дата обращения: 16.11.2025).
6. Мубаракшина А. Гороскоп в медиaprостранстве: лингвокоммуникативный аспект // Филология и культура. Philology and Culture. 2023. №3 (73). С. 38–43. DOI 10.26907/2782-4756-2023-73-3-38-43.
7. Саплин А. Ю. История астрологии: с древнейших времен до наших дней. СПб.: Изд-во РХГА, 2020. 780 с.

8. Фаттахова Н. Н., Рахимова Д. И. Превентив в гороскопическом тексте // Филология и культура. Philology and Culture. 2023. №1 (71). С. 76–80. DOI 10.26907/2782-4756-2023-71-1-76-80.

9. Чумичева Н. В. Копирайтинг и рекламная суггестия: алгоритмизация творчества: Автореф. дис. канд. филол. наук. Ростов н/Д, 2009. 23 с.

10. Яньшин П. В. Психосемантика цвета. М.: Речь, 2006. 368 с.

Поступила в редакцию: 05.12.2025

Принята в печать: 19.01.2026

© Денежкина Е. О., 2026.